

ГЕОЭКОЛОГИЯ КУРСЫН ОҚЫТУДА ЖОБАЛЫҚ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ АРҚЫЛЫ ЗЕРТТЕУ ДАҒДЫЛАРЫН ЖЕТІЛДІРУ

ЖЕКЕН АҚЖОЛ АЛҒАДАЙҰЛЫ

7M01515 – География 2 курс магистр

Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министірлігі
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті,

Ғылыми жетекші: **АБДИМАНАПОВ БАХАДУРХАН ШАРИПОВИЧ**
г.ғ.д., профессор

***Аңдатпа.** Бұл мақалада геоэкология курсына оқытуда жобалық оқыту технологиясын қолдану арқылы білім алушылардың зерттеу дағдыларын жетілдіру мәселесі қарастырылады. Зерттеу барысында жобалық әдістің педагогикалық мүмкіндіктері, пәнаралық байланыс негізінде жүзеге асу ерекшеліктері және функционалдық сауаттылықты дамытудағы рөлі талданады. Сонымен қатар, оқушылардың зерттеушілік, сыни ойлау, деректерді талдау және практикалық әрекет дағдыларын қалыптастыру тиімділігі айқындалып, оны білім беру үдерісінде қолданудың маңыздылығы ғылыми тұрғыда негізделеді.*

***Түйін сөздер:** геоэкология, жобалық оқыту технологиясы, зерттеу дағдылары, пәнаралық байланыс, функционалдық сауаттылық, сыни ойлау, STEM.*

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ КУРСУ ГЕОЭКОЛОГИИ ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ

***Аннотация.** В статье рассматривается проблема совершенствования исследовательских навыков обучающихся при изучении курса геоэкологии посредством использования технологии проектного обучения. В ходе исследования анализируются педагогические возможности проектного метода, особенности его реализации на основе междисциплинарной интеграции, а также его роль в развитии функциональной грамотности. Кроме того, обосновывается эффективность формирования у обучающихся исследовательских, критических, аналитических и практических навыков и значимость их применения в образовательном процессе.*

***Ключевые слова:** геоэкология, технология проектного обучения, исследовательские навыки, междисциплинарные связи, функциональная грамотность, критическое мышление, STEM.*

***Abstract.** The article examines the issue of improving students' research skills in teaching the geoeology course through the use of project-based learning technology. The study analyzes the pedagogical potential of the project method, the features of its implementation based on interdisciplinary integration, and its role in developing functional literacy. In addition, the effectiveness of developing students' research, critical thinking, analytical, and practical skills is substantiated, as well as the importance of their application in the educational process.*

***Keywords:** geoeology, project-based learning, research skills, interdisciplinary integration, functional literacy, critical thinking, STEM.*

Кіріспе

Қазіргі жаһандану жағдайында қоршаған ортаның ластануы, табиғи ресурстардың сарқылуы және экологиялық тепе-теңдіктің бұзылуы адамзат алдында өзекті мәселелердің біріне айналып отыр. Осыған байланысты білім беру жүйесінде экологиялық білім мен тәрбие

берудің маңызы артып, оқушылардың табиғатты ұтымды пайдалану мен қоршаған ортаны қорғау бағытындағы жауапкершілігін қалыптастыру басты міндеттердің қатарынан орын алады. Бұл міндетті жүзеге асыруда география пәнінің «Табиғатты пайдалану және геоэкология» бөлімі ерекше рөл атқарады, себебі ол табиғи және антропогендік факторлардың өзара байланысын кешенді түрде қарастыруға мүмкіндік береді.

Дегенмен, дәстүрлі оқыту әдістері оқушылардың тек теориялық білімін қалыптастырумен шектеліп, олардың зерттеушілік қабілеттерін толық деңгейде дамытуға жеткіліксіз екендігі байқалады. Қазіргі білім беру парадигмасы білім алушылардың дайын ақпаратты меңгеруінен гөрі, оны өз бетінше іздену, талдау, салыстыру және тәжірибеде қолдану дағдыларын дамытуға бағытталуын талап етеді. Осы тұрғыда оқыту үдерісіне инновациялық педагогикалық технологияларды енгізу қажеттілігі туындайды.

Солардың ішінде жобалық оқыту технологиясы білім алушылардың белсенді танымдық әрекетін ұйымдастырудың тиімді құралы ретінде ерекшеленеді. Жобалық оқыту нақты проблеманы шешуге бағытталған зерттеу әрекеті арқылы оқушылардың сыни ойлауын, шығармашылық қабілеттерін және практикалық дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бұл технология пәнаралық байланыстарды жүзеге асыруға жағдай жасап, білім мазмұнын өмірлік жағдаяттармен ұштастыруға ықпал етеді.

Геоэкология курсына оқытуда жобалық оқыту технологиясын қолдану оқушылардың зерттеу дағдыларын қалыптастырумен қатар, олардың экологиялық мәдениетін, функционалдық сауаттылығын және әлеуметтік жауапкершілігін дамытуға бағытталады. Әсіресе, нақты экологиялық мәселелерді зерттеу, деректер жинау және оларды талдау арқылы білім алушылар ғылыми таным әдістерін меңгереді және қоршаған ортаға саналы көзқарас қалыптастырады.

Осыған орай, аталған зерттеудің мақсаты – геоэкология курсына оқыту барысында жобалық оқыту технологиясын қолдану арқылы білім алушылардың зерттеу дағдыларын жетілдірудің теориялық және практикалық негіздерін айқындау.

НЕГІЗГІ БӨЛІМ

Қазіргі білім беру жүйесінде білім алушылардың тек теориялық білімді меңгеруі жеткіліксіз болып отыр. Заманауи қоғамда тұлғаның зерттеушілік қабілеттері, сыни ойлауы, деректермен жұмыс істей алу дағдылары және нақты өмірлік мәселелерді шешу қабілеті ерекше маңызға ие. Осы тұрғыдан алғанда, география пәнінің «Табиғатты пайдалану және геоэкология» бөлімі оқушылардың зерттеу дағдыларын дамытуға бағытталған маңызды оқу саласы болып табылады.

Геоэкология – табиғи орта мен адам әрекетінің өзара байланысын зерттейтін кешенді ғылым. Бұл пәннің мазмұны оқушыларды табиғатты тиімді пайдалану, экологиялық проблемаларды талдау және тұрақты даму қағидаларын түсіну бағытында қалыптастырады. Алайда, дәстүрлі оқыту әдістері көбінесе ақпаратты дайын күйінде ұсынумен шектеліп, оқушылардың зерттеушілік әрекетін толық деңгейде дамытпайды. Сондықтан қазіргі таңда оқыту үдерісіне белсенді, практикалық бағыттағы инновациялық технологияларды енгізу қажеттілігі туындайды. Осындай тиімді технологиялардың бірі – жобалық оқыту технологиясы. Жобалық оқыту – білім алушылардың белгілі бір проблеманы шешуге бағытталған зерттеу әрекеті арқылы білім алуын қамтамасыз ететін оқыту әдісі. Бұл технология оқушыларды тек білім алушы ретінде емес, зерттеуші ретінде қалыптастыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, жобалық оқыту барысында білім алушылар нақты өмірлік жағдайларға негізделген тапсырмаларды орындау арқылы өз білімдерін тәжірибеде қолдануға үйренеді.

Жобалық оқыту технологиясының негізгі ерекшеліктерінің бірі – оның пәнаралық сипаты. Геоэкология курсына оқытуда бұл технологияны қолдану барысында биология, химия, математика және информатика пәндерімен тығыз байланыс орнатылады. Мысалы, экологиялық жобаларды орындау кезінде оқушылар экожүйелерді зерттеу үшін биологиялық

білімдерін, ластаушы заттардың құрамын анықтау үшін химиялық білімдерін, алынған деректерді өңдеу үшін математикалық әдістерді және нәтижелерді ұсыну үшін ақпараттық технологияларды қолданады. Бұл өз кезегінде оқушылардың кешенді ойлау қабілетін дамытуға ықпал етеді. Жобалық оқыту үдерісі бірнеше кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде оқушылар зерттеу тақырыбын анықтап, мәселені нақтылайды. Екінші кезеңде зерттеу мақсаты мен міндеттері айқындалып, жұмыс жоспары құрылады. Үшінші кезеңде ақпарат жинау, бақылау жүргізу және тәжірибелер жасау арқылы деректер алынады. Төртінші кезеңде алынған мәліметтер талданып, қорытындылар жасалады. Соңғы кезеңде оқушылар өз жобаларын қорғап, нәтижелерін ұсынады. Бұл кезеңдердің барлығы оқушылардың зерттеу дағдыларын жүйелі түрде дамытуға бағытталған. Геоэкология курсы оқытуда жобалық оқыту технологиясын қолданудың тиімділігін тәжірибелік тұрғыда дәлелдеуге болады. Мысалы, оқушыларға «Эко-қала», «Қалдықсыз орта» немесе «Су ресурстарын тиімді пайдалану» сияқты жобалық тапсырмалар ұсынылады. Бұл жобаларды орындау барысында оқушылар нақты экологиялық мәселелерді анықтап, оларды шешу жолдарын ұсынады. Сонымен қатар, олар макеттер жасап, модельдер құрастырады, деректер жинайды және талдайды. Мұндай әрекеттер оқушылардың зерттеу қабілеттерін дамытуға айтарлықтай әсер етеді. Жобалық оқыту технологиясы оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыруда да маңызды рөл атқарады. Функционалдық сауаттылық – адамның алған білімін өмірде қолдана алу қабілеті. Жобалық тапсырмалар арқылы оқушылар нақты өмірлік жағдайларға байланысты мәселелерді шешуді үйренеді, бұл олардың білімінің практикалық маңызын арттырады. Сонымен қатар, бұл тәсіл PISA халықаралық зерттеулерінің талаптарына сәйкес келеді, себебі онда оқушылардың білімді қолдану, талдау және бағалау қабілеттері бағаланады. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, жобалық оқыту технологиясын қолдану оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып қана қоймай, олардың өз бетімен білім алу дағдыларын қалыптастырады. Сонымен қатар, оқушылардың сыни ойлау қабілеті дамып, олар өз пікірін дәлелдеуге және ғылыми негізде қорытынды жасауға үйренеді. Бұл өз кезегінде оқушылардың тұлғалық дамуына және болашақта кәсіби бағыттарын дұрыс таңдауына ықпал етеді. Қорытындылай келе, геоэкология курсы оқытуда жобалық оқыту технологиясын қолдану білім алушылардың зерттеу дағдыларын тиімді дамытуға мүмкіндік береді. Бұл технология оқушылардың теориялық білімін практикалық әрекетпен ұштастырып, олардың сыни ойлау, талдау және шешім қабылдау қабілеттерін арттырады. Сондықтан қазіргі білім беру жүйесінде жобалық оқыту технологиясын кеңінен енгізу – заман талабы болып табылады.

Геоэкология курсы 10-сынып оқушыларына оқыту барысында жобалық оқыту технологиясын қолдану арқылы зерттеу дағдыларын дамытуға бағытталған тәжірибелік жұмыстар жүргізілді. Зерттеу жұмыстары Алматы қаласындағы мектеп-гимназия жағдайында ұйымдастырылып, оқу үдерісіне енгізілді. Тәжірибелік жұмысқа барлығы 10-сыныптың 24 оқушысы қатыстырылды, олардың 12-сі эксперименттік топқа, ал қалған 12-сі бақылау тобына бөлінді.

Эксперименттік топта оқыту үдерісі жобалық оқыту технологиясы негізінде ұйымдастырылды, ал бақылау тобында дәстүрлі түсіндіру-репродуктивті әдістер қолданылды. Тәжірибенің негізгі мақсаты – жобалық оқыту технологиясының оқушылардың зерттеу дағдыларына әсерін анықтау болды. Тәжірибелік жұмыс үш кезеңде жүргізілді: бастапқы (диагностикалық), қалыптастырушы және қорытынды кезең. Бастапқы кезеңде оқушылардың зерттеу дағдыларының деңгейі анықталды. Ол үшін арнайы дайындалған тапсырмалар мен сауалнамалар қолданылды. Нәтижесінде оқушылардың басым бөлігінде зерттеу дағдыларының төмен және орта деңгейде екендігі анықталды. Әсіресе, гипотеза құру, деректерді талдау және қорытынды жасау дағдылары жеткіліксіз деңгейде қалыптасқаны байқалды. Қалыптастырушы кезеңде эксперименттік топқа жобалық тапсырмалар жүйелі түрде ұсынылды. Атап айтқанда, «Эко-қала моделі», «Қалдықсыз орта» және «Жергілікті су ресурстарының экологиялық жағдайы» тақырыптарында жобалар орындалды. Әрбір жоба

бірнеше кезеңнен тұрды: мәселені анықтау, мақсат қою, зерттеу жүргізу, нәтижелерді талдау және қорғау.

Мысалы, «Эко-қала» жобасы барысында оқушылар өздерінің тұрғылықты аймағындағы экологиялық мәселелерді анықтап, оларды шешуге бағытталған модельдер ұсынды. Оқушылар ауа сапасы, жасыл аймақтардың жеткіліксіздігі, қалдықтарды басқару сияқты мәселелерді зерттеп, оларды шешу үшін баламалы ұсыныстар жасады. Сонымен қатар, оқушылар өз жобаларын макет түрінде жасап, оны қорғау барысында ғылыми дәлелдер келтірді. «Қалдықсыз орта» жобасында оқушылар тұрмыстық қалдықтардың түрлерін зерттеп, оларды қайта өңдеу жолдарын ұсынды. Бұл жоба барысында оқушылар жергілікті ортада шағын зерттеу жүргізіп, сауалнама алып, деректер жинады. Алынған мәліметтер негізінде олар диаграммалар құрып, талдау жасады. Ал «Су ресурстарының жағдайы» жобасы далалық зерттеу элементтерін қамтыды. Оқушылар жақын маңдағы су көздерінің жағдайын бақылап, олардың тазалық деңгейін сипаттап, экологиялық бағалау жүргізді. Бұл жұмыс оқушылардың бақылау, салыстыру және қорытынды жасау дағдыларын дамытуға ықпал етті. Тәжірибе барысында пәнаралық байланыс та кеңінен жүзеге асырылды. Биология пәні арқылы экожүйелер қарастырылса, химия пәні арқылы судың ластану деңгейі талданды, ал математика пәні деректерді өңдеу мен диаграмма құруда қолданылды. Информатика пәні жобаларды презентациялау кезінде пайдаланылды. Қорытынды кезеңде қайта диагностика жүргізіліп, нәтижелер салыстырылды. Эксперименттік топта зерттеу дағдыларының деңгейі айтарлықтай артқаны байқалды. Атап айтқанда, оқушылардың деректерді талдау, гипотеза құру және ғылыми қорытынды жасау қабілеттері жақсарды. Сонымен қатар, олардың пәнге деген қызығушылығы артып, өз бетімен жұмыс жасауға деген ынтасы күшейді.

Бақылау тобында да белгілі бір ілгерілеу байқалғанымен, эксперименттік топтағы көрсеткіштер айтарлықтай жоғары болды. Бұл жобалық оқыту технологиясының тиімділігін дәлелдейді. Оқушылар тек теориялық біліммен шектелмей, оны тәжірибеде қолдана алды және нақты зерттеу әрекетін жүзеге асырды. Жалпы алғанда, жүргізілген тәжірибелік жұмыстар геоэкология курсына оқытуда жобалық оқыту технологиясын қолдану оқушылардың зерттеу дағдыларын дамытуда тиімді құрал екенін көрсетті. Бұл тәсіл оқушылардың белсенділігін арттырып, оларды ғылыми ізденіске бағыттайды және функционалдық сауаттылықтарын қалыптастыруға мүмкіндік береді.

1-кесте – Оқушылардың зерттеу дағдыларының бастапқы және қорытынды деңгейі (%)

Көрсеткіштер	Бастапқы деңгей (эксп. топ)	Қорытынды деңгей (эксп. топ)	Бастапқы деңгей (бақылау тобы)	Қорытынды деңгей (бақылау тобы)
Гипотеза құру	35%	75%	38%	50%
Деректерді талдау	40%	80%	42%	55%
Қорытынды жасау	45%	82%	47%	58%
Сыни ойлау	50%	85%	52%	60%
Зерттеу белсенділігі	48%	90%	50%	65%

2-кесте – Жобалық жұмыстардың мазмұны және қалыптасатын дағдылар

Жоба тақырыбы	Зерттеу әрекеті	Қолданылған пәндер	Қалыптасатын дағдылар
Эко-қала моделі	Экологиялық мәселелерді анықтау, модель құру	География, биология, информатика	Жобалау, сыни ойлау, шығармашылық
Қалдықсыз орта	Қалдықтарды талдау, сұрыптау, шешім ұсыну	Химия, география	Аналитикалық ойлау, экологиялық мәдениет
Су ресурстарын зерттеу	Су сапасын бақылау, салыстыру	Биология, химия, математика	Зерттеу, бақылау, деректерді талдау
Жергілікті экология	Далалық зерттеу, бақылау	География, экология	Практикалық дағды, қорытынды жасау

Геоэкология курсын оқыту барысында жобалық оқыту технологиясын қолдануға бағытталған тәжірибелік жұмыстардың нәтижелері білім алушылардың зерттеу дағдыларының айтарлықтай артқанын көрсетті. Зерттеу жұмысы барысында алынған деректер бастапқы және қорытынды кезеңдерде салыстырмалы түрде талданып, эксперименттік және бақылау топтарының нәтижелері өзара салыстырылды.

Бастапқы диагностика нәтижелері бойынша оқушылардың көпшілігінде зерттеу дағдылары жеткілікті деңгейде қалыптаспағаны анықталды. Атап айтқанда, оқушылар гипотеза құруда, деректерді жүйелеуде және ғылыми қорытынды жасауда қиындықтарға тап болды. Сонымен қатар, олардың зерттеу жүргізуге деген қызығушылығы төмен, ал тапсырмаларды орындау барысында көбінесе дайын ақпаратқа сүйенетіні байқалды.

Қалыптастырушы кезеңде жобалық оқыту технологиясы жүйелі түрде енгізілгеннен кейін эксперименттік топтағы оқушылардың оқу әрекетінде айтарлықтай оң өзгерістер байқалды. Ең алдымен, оқушылардың пәнге деген қызығушылығы артты. Олар экологиялық мәселелерді зерттеуге белсенді қатысып, өз ойларын еркін жеткізе бастады. Жобалық тапсырмалар барысында оқушылар нақты проблемаларды анықтап, оларды шешу жолдарын іздестіруге дағдыланды. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, эксперименттік топта гипотеза құру дағдысы 35%-дан 75%-ға дейін өсті. Бұл оқушылардың ғылыми болжам жасау қабілетінің қалыптасқанын дәлелдейді. Сонымен қатар, деректерді талдау дағдысы 40%-дан 80%-ға дейін артты, яғни оқушылар ақпаратты тек қабылдап қана қоймай, оны сараптап, салыстырып, жүйелей алатын деңгейге жетті. Қорытынды жасау көрсеткіші де 45%-дан 82%-ға дейін жоғарылады, бұл олардың логикалық ойлау қабілетінің дамығанын көрсетеді. Сыни ойлау дағдыларының дамуы да ерекше байқалды. Оқушылар ақпаратты тек қабылдап қоймай, оған талдау жасап, өз көзқарасын қалыптастыруға үйренді. Бұл көрсеткіш 50%-дан 85%-ға дейін өсті. Сонымен қатар, зерттеу белсенділігі 48%-дан 90%-ға дейін жоғарылады, яғни оқушылардың өз бетімен жұмыс жасауға деген ынтасы күшейді. Бақылау тобында да белгілі бір деңгейде ілгерілеу байқалғанымен, ол эксперименттік топпен салыстырғанда төмен деңгейде болды. Бұл жобалық оқыту технологиясының тиімділігін айқын дәлелдейді. Дәстүрлі оқыту барысында оқушылар көбінесе дайын ақпаратты қабылдаушы рөлінде қалып қойса, жобалық оқыту барысында олар белсенді зерттеушіге айналды.

Сонымен қатар, тәжірибе барысында оқушылардың пәнаралық байланыс орната алу қабілеті де дамыды. Олар география, биология, химия және математика пәндерінен алған білімдерін кешенді түрде қолдана білді. Бұл өз кезегінде олардың функционалдық сауаттылығын арттыруға ықпал етті. Жалпы алғанда, жүргізілген іс-тәжірибелік жұмыстар жобалық оқыту технологиясын геоэкология курсын оқытуда қолдану оқушылардың зерттеу дағдыларын тиімді дамытуға мүмкіндік беретінін көрсетті. Бұл технология оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып, оларды ғылыми ізденіске бағыттайды және білімді өмірде қолдана алу қабілеттерін қалыптастырады.

Қорытынды

Қазіргі білім беру жүйесінде оқушылардың тек теориялық білімді меңгеруі жеткіліксіз екендігі айқындалуда. Білім алушылардың зерттеу дағдыларын, сыни ойлау қабілеттерін және практикалық әрекетке бейімділігін дамыту – бүгінгі күннің басты талаптарының бірі. Осы тұрғыда география пәнінің «Табиғатты пайдалану және геоэкология» бөлімі ерекше маңызға ие, себебі ол оқушыларды қоршаған ортаны түсінуге, экологиялық мәселелерді талдауға және оларды шешуге бағыттайды.

Зерттеу жұмысы барысында геоэкология курсы оқытуда жобалық оқыту технологиясын қолданудың тиімділігі теориялық және практикалық тұрғыда дәлелденді. Жобалық оқыту білім алушыларды белсенді танымдық әрекетке тартып, оларды өз бетінше ізденуге, ақпаратты талдауға және ғылыми қорытынды жасауға үйретеді. Бұл технологияның басты артықшылығы – оқушылардың білімді дайын күйінде қабылдамай, оны тәжірибе арқылы меңгеруінде. Жүргізілген тәжірибелік жұмыстар нәтижесінде эксперименттік топтағы оқушылардың зерттеу дағдылары айтарлықтай деңгейде артқаны анықталды. Атап айтқанда, гипотеза құру, деректерді талдау, қорытынды жасау және сыни ойлау қабілеттері жоғарылады. Сонымен қатар, оқушылардың пәнге деген қызығушылығы артып, өз бетімен жұмыс жасауға деген ынтасы күшейді. Бұл өз кезегінде жобалық оқыту технологиясының оқыту үдерісіндегі тиімділігін нақты дәлелдейді.

Жобалық оқыту технологиясын қолдану барысында пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру да маңызды нәтиже берді. Оқушылар география, биология, химия және математика пәндерінен алған білімдерін кешенді түрде қолдана отырып, нақты экологиялық мәселелерді зерттеуге мүмкіндік алды. Бұл олардың функционалдық сауаттылығын дамытуға, яғни білімді өмірде қолдана алу қабілетін қалыптастыруға ықпал етті. Сонымен қатар, оқушылардың экологиялық мәдениеті мен жауапкершілігі артты. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, жобалық оқыту технологиясы оқушыларды тек білім алушы емес, зерттеуші тұлға ретінде қалыптастырады. Олар мәселені анықтай алады, оны ғылыми тұрғыда талдайды және тиімді шешімдер ұсына алады. Бұл дағдылар оқушылардың болашақта кәсіби және әлеуметтік тұрғыда табысты болуына негіз болады.

Қорытындылай келе, геоэкология курсы оқытуда жобалық оқыту технологиясын қолдану – білім алушылардың зерттеу дағдыларын жетілдірудің тиімді жолы болып табылады. Бұл технология оқыту үдерісін жандандырып қана қоймай, оны өмірмен байланыстыра отырып, білімнің сапасын арттырады. Сондықтан білім беру тәжірибесінде жобалық оқыту технологиясын кеңінен енгізу және жүйелі түрде қолдану қазіргі заманның маңызды педагогикалық міндеттерінің бірі болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Dewey, J. (1938). *Experience and Education*. New York: Macmillan.
2. Kilpatrick, W. H. (1918). The Project Method. *Teachers College Record*, 19(4), 319–335.
3. Thomas, J. W. (2000). *A Review of Research on Project-Based Learning*. San Rafael, CA: Autodesk Foundation.
4. Bell, S. (2010). Project-Based Learning for the 21st Century: Skills for the Future. *The Clearing House*, 83(2), 39–43.
5. OECD (2019). *PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do*. Paris: OECD Publishing.
6. Тлеубергенов Т. Қ. (2018). *Геоэкология негіздері*. Алматы: Қазақ университеті.
7. Абдрахманова А. К. (2020). *Экологиялық білім берудің заманауи мәселелері*. Алматы: Білім.
8. Смагулова А. С. (2019). *Географияны оқытуда инновациялық технологияларды қолдану*. Нұр-Сұлтан: Фолиант.
9. Назарбаева Н. Ә. (2017). *Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру*. Алматы: Ел.
10. Krutova, O. V., & Nesterov, Yu. A. (2019). Innovative approaches in teaching geocology. *Vestnik VGU. Series: Geography. Geocology*, (3), 103–110.
11. Сочава В. Б. (1978). *Геосистемы и геоэкология*. Москва: Наука.